

Aumenta la visibilidad de tu trabajo – LISTA DE VERIFICACIÓN DE PRESENCIA DIGITAL

¡Bienvenido/a “Your Open Science Journey”!

Conecte su investigación a sus datos, software, institución y más.
Use esta lista de verificación para optimizar su presencia digital, aumentar la visibilidad de su trabajo para posibles colaboradores y socios, y para recibir crédito cuando otros usen su trabajo.

Público-objetivo

Primaria: líderes de equipo o proyecto

Minor: investigadores de equipo o proyecto

Esta es una lista de verificación general y debe ajustarse de acuerdo con su institución, laboratorio, equipo de investigación y/o requisitos de financiamiento.

A. SÚ. SU ORCID

1. **Tenga su propio ORCID.** Proporciona un identificador digital persistente que le distingue de otros investigadores y posibilita conexiones automáticas entre usted y sus actividades de investigación. Registrarse en <https://orcid.org> y seleccione "Para investigadores".
2. **Incluya su ORCID en toda tu producción académica.** Esto incluye sus publicaciones, conjuntos de datos, software, presentaciones, carteles, bloque de firma de sus correos electrónicos. todo. La inclusión ayuda a vincular a su perfil de ORCID.
3. **Manténga actualizado su perfil ORCID.**
 - a. **Habilitar actualizaciones automáticas** de Crossref y DataCite. Esta publicación en el blog [Presencia digital](#) muestra los pasos en detalle.
 - b. **Establecer un recordatorio** cada 3 meses para asegurarse de que todo su trabajo esté registrado y actualizado en su perfil ORCID. Asegúrese de que su afiliación actual y su correo electrónico estén incluidos y son públicos para su visualización. Agregue un correo electrónico secundario (que puede ser privado) para garantizar el acceso a la cuenta en caso de que uno sea bloqueado.

B. SUS PUBLICACIONES. O IDENTIFICADOR DE OBJETO DIGITAL (DOI) + Su ORCID

1. **Incluye su ORCID así como sus coautores en sus publicaciones.**
 - a. Cuando se le dé la opción, publique en revistas que requieran su ORCID, así como los de sus coautores. De esta manera su artículo quedará registrado junto con su ORCID y automáticamente vinculado a su ORCID.
 - b. Si la revista que elejida no exige ORCID, inclúyalos igualmente. Ponga su ORCID lo más cerca posible a su nombre y de los coautores. Una vez definidos, comparta con cada miembro un archivo o documento que enumere todos los recursos de que dispone el equipo. Asegúrese de que cada miembro del equipo tenga acceso y reciba el apoyo y la formación necesarios para utilizarlos.

C. SUS CONJUNTOS DE DATOS. DOIs / IDENTIFICADORES PERSISTENTES (PIDs) + SU ORCID

1. **Seleccione un repositorio que facilite el descubrimiento y que, idealmente, sea específico para su tipo de datos.** Consulte las [Directrices del repositorio](#) para más información.
2. **Incluya su ORCID al depositar sus conjuntos de datos.** Y los ORCID de otros que contribuyeron al conjunto de datos. Si el repositorio elegido no requiere ORCID, aún así inclúyalos. Ingrese los ORCID lo más cerca posible del nombre de cada colaborador.
3. **Asegúrese de que los PIDs para los trabajos relacionados estén incluidos o sean agregados más tarde.** Esto incluye el DOI de su artículo que cita estos datos, el PID del software utilizado para analizar los datos, los PIDs de los conjuntos de datos originales utilizados para crear los datos agregados.
4. **Incluya documentación (ej.: metadatos) con su conjunto de datos** en un archivo README o en un formato recomendado por la comunidad.
5. **Incluya una licencia lo más abierta posible.** <https://creativecommons.org/choose/>
6. **Cita sus datos en tus publicaciones.**

D. SU SOFTWARE. DOI, GITHUB + SU ORCID

1. **Conserve la versión de software de su GitHub (u otra plataforma de desarrollo)** utilizada para su investigación en un repositorio de conservación como Zenodo.
2. **Incluya su ORCID con la versión preservada.** Y los ORCID de otros que contribuyeron al software. Si el repositorio elegido no requiere ORCID, inclúyalos igualmente. Ingrese los ORCID lo más cerca posible del nombre de cada colaborador.
3. **Incluya Cita.CFF Es Archivo CodeMeta** (elija de la pestaña "Crear") para obtener documentación con su software.
4. **Incluya una licencia la más abierta posible.** <https://choosealicense.com/>
5. **Cita sus datos en sus publicaciones.** Ver [Reconocer el valor del software: una guía de citas de software](#) para detalles.

Referencias

Edmunds R, Specht A, Stall S, et al. (2022). Pautas del repositorio. Zenodo.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6542494>

Katz DS, Chue Hong NP, Clark T, et al. (2021) Reconociendo el valor del software: una guía de citas de software [versión 2; revisión por pares: 2 aprobados]. F1000Research 2021, 9:1257
<https://doi.org/10.12688/f1000research.26932.2>

Enlaces rápidos a listas de verificación relacionadas:

- [Lista de verificación de citas de datos y documentación](#)
- [Lista de verificación de citas y documentación de software](#)

Para recomendar actualizaciones, comuníquese con datahelp@agu.org. Incluya el nombre de la lista de verificación y el DOI en su mensaje.

AUMENTA LA VISIBILIDAD DE TU TRABAJO

Para citar esta lista de verificación: Santos, Solange, Stall, Shelley, Specht, Alison, Amato, Jennifer Gonçalves, Corrêa, Pedro Luiz Pizzigatti, Curivil, Francine Aparecida Lante, David, Romain, Machicao, Jeaneth, Miyairi, Nobuko, Murayama, Yasuhiro, O'Brien, Margaret, Wyborn, Lesley, Vellenich, Danton Ferreira, & Mabile, Laurence. Lista de verificación de presencia digital. Zenodo.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7841946>

Traducción del español: Solange Santos

